
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ESTUDO EM MUNICÍPIOS CATARINENSES

DOI: 10.5281/zenodo.15544554

Monique Terezinha Cezário Eleutério¹

¹Práticas Pedagógicas – Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

contato.moniquecezario@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4986487609251054>

Alexandro Gularte Schafer²

²Engenharia Civil – Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

alexandroschafer@unipampa.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0395790058174680>

AT08: – Gestão Educacional e Formação Docente

Introdução: A formação continuada é uma estratégia essencial para capacitar os docentes em práticas inclusivas, conforme preconizado no Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024). Em Santa Catarina, 72% dos professores da rede pública atuam em turmas que incluem estudantes com deficiência, no entanto, apenas 35% desses professores receberam formação específica para atender a essa demanda (Secretaria de Educação de SC, 2023). A deficiência na capacitação docente impacta diretamente na qualidade das práticas inclusivas, o que torna urgente a análise da efetividade dos programas de formação continuada em Educação Física inclusiva. **Objetivo:** Avaliar a efetividade dos programas de formação continuada em Educação Física inclusiva nos municípios catarinenses, considerando aspectos relacionados ao desenvolvimento de metodologias e recursos adequados à inclusão de estudantes com deficiência. **Metodologia:** A pesquisa envolveu a análise de dados secundários da Secretaria de Educação de SC (2021-2023), complementada por entrevistas com 30 gestores educacionais de 10 municípios catarinenses, abrangendo cidades de diferentes portes populacionais. A análise de conteúdo foi utilizada para categorizar os desafios e avanços encontrados nos programas de formação continuada. **Resultados:** Entre os municípios analisados, 60% oferecem programas de formação continuada, porém, apenas 35% desses programas incluem módulos dedicados à Educação Física adaptada. A maior parte dos programas tem carga horária inferior a 40 horas, com 70% das formações apresentando essa limitação. Os gestores relataram dificuldades em integrar a teoria com a prática pedagógica (82%), a falta de recursos para

simulações pedagógicas adequadas (67%) e a baixa adesão dos docentes aos cursos (45%). Por outro lado, municípios como Joinville e Blumenau, que estabeleceram parcerias com universidades, apresentaram um aumento de 50% na aplicação de metodologias inclusivas em suas escolas, evidenciando a importância da colaboração entre instituições de ensino superior e redes municipais. **Conclusão:** A pesquisa aponta para a necessidade de ampliar os programas de formação continuada, com carga horária mínima de 80 horas, integrando estágios supervisionados em escolas inclusivas e plataformas digitais para o compartilhamento de práticas pedagógicas exitosas. Essas ações são essenciais para superar as limitações atuais e garantir que os docentes estejam preparados para atender às necessidades de todos os estudantes, em especial aqueles com deficiência, promovendo uma educação verdadeiramente inclusiva.

Palavras-chave: Formação continuada, Gestão educacional, Inclusão, Políticas públicas, Prática docente.